

Comprendre la différence entre la Transformation Digitale et la Digitalisation : Revue de la littérature pour un éclairage scientifique

Understand the difference between Digital Transformation and Digitalization : Litterature review for a scientific lighting

ABOSSON KOLL Alexis

Doctorant

Ecole Doctorale des Sciences Fondamentales et Appliquées

Université de Douala

Laboratoire de Génie Informatique et Automatique

Cameroun

alexis.k.abosson@hotmail.com

NNEME NNEME Leandre

Enseignant chercheur

Ecole Doctorale des Sciences Fondamentales et Appliquées

Université de Douala

Laboratoire de Génie Informatique et Automatique

Cameroun

leandren@gmail.com

Date de soumission : 13/10/2023

Date d'acceptation : 02/12/2023

Pour citer cet article :

ABOSSON KOLL A. & NNEME NNEME L. (2023) « Comprendre la différence entre la Transformation Digitale et la Digitalisation : Revue de la littérature pour un éclairage scientifique », Revue Internationale du chercheur «Volume 4 : Numéro 4» pp : 665-674

Résumé

Comptes tenus des évolutions technologiques et leurs applications quotidiennes de nos jours, la justesse et la précision dans les échanges et les discours devient indispensable. Les différents acteurs, qu'ils soient chercheurs, entrepreneurs, politiciens, journalistes, etc., doivent utiliser les termes appropriés pour désigner des concepts précis et ceci, afin d'éviter toutes ambiguïtés et confusions dans la compréhension. L'objectif de cet article est de permettre la compréhension de la différence entre la **transformation digitale** et la **digitalisation** par un éclairage scientifique au travers de la revue de la littérature. Ces deux concepts, loin d'être des synonymes, désignent chacun quelque chose de bien précis. La clarification de leur sens pratique respectifs permet aux chefs d'entreprises ou aux politiques d'appréhender l'ampleur des décisions à prendre ou des promesses faites ; Et aussi, permettre aux organisations de bien percevoir le type de contraintes ou des résultats qui pourraient en découler.

Mots clés : transformation ; digital ; transformation digitale ; digitisation ; digitalisation.

Abstract

Given technological developments and their daily applications nowadays, accuracy and precision in exchanges and speeches becomes essential. The different actors, whether they are researchers, entrepreneurs, politicians, journalists, etc., must use the appropriate terms to designate specific concepts, in order to avoid any ambiguity and confusion in understanding. The objective of this article is to provide better understanding of the difference between **digital transformation** and **digitalization** using scientific insight through a review of the literature. These two concepts, far from being synonyms, each designate something very specific. Clarifying their respective practical meaning allows business leaders or politicians to understand the extent of the decisions to be made or the promises made; And also, allow organizations to clearly perceive the type of constraints or results that could result from them.

Keywords : transformation ; digital ; digital transformation ; digitization ; digitalization.

Introduction

Depuis l'avènement des ordinateurs, d'internet et par la suite l'éclosion des réseaux sociaux, nous avons observé plusieurs façons d'appeler le fait d'introduire les outils informatiques dans les activités socio-professionnelles et économiques, tant dans le secteur privé que le secteur public. Dans les pays en voie de développement comme le Cameroun, nous avons très souvent entendu les mots comme « numérisation » ou « informatisation » la plupart du temps lors des discours politiques ce, pour évoquer l'acquisition d'ordinateurs, imprimantes, scanners etc.

Avec la vulgarisation du téléphone portable (smart phone), l'augmentation significative de l'offre d'internet et donc le foisonnement des réseaux sociaux, les termes comme « informatisation » tendent à disparaître des discours publics au profit des termes comme « digitalisation » et « transformation digitale ». Il est cependant important de se poser la question de savoir si le changement de terminologie seul reflète forcément un réel changement opérationnel de l'utilisation des outils informatique ? ou alors serait-il seulement un effet de mode que tout autre chose ?

Nous savons qu'avec l'introduction des écrans tactiles dans les équipements électroniques tels que les ordinateurs et les téléphones portables, les appareils photo et autres gadgets, ou encore la naissance des technologies comme l'intelligence artificielle, la big data, le cloud computing, les plateformes de collaboration et autres, nous devrions trouver une ou plusieurs raisons de parler désormais de la « digitalisation » et même de la « transformation digitale ».

Les concepts de « digitalisation » et de « transformation digitales » sont souvent utilisés de façon interchangeable pour vouloir dire la même chose. Mais est-ce pour autant qu'ils signifient la même chose ?

L'objectif de nos travaux de recherche est donc d'analyser les deux expressions devenues désormais très célèbres que ce soit sur le plan local ou mondiale ; et d'apporter un éclairage à travers une méthodologie basée sur la revue de la littérature d'articles scientifiques traitant de la transformation digitale et de la digitalisation. Notre source documentaire a été trouvée en effectuant des recherches basées sur nos mots clés dans des sites tels que google scholar et scopus.

Nous nous attèlerons à travers notre recherche d'apporter une réponse à la problématique suivante : « comment mettre en évidence la signification et le sens des concepts de *digitalisation* et de *transformation digitale* afin d'en apporter un éclairage scientifique ? »

Pour répondre à cette problématique, nous allons procéder, à travers la revue de la littérature, à l'analyse de l'expression « transformation digitale » dans un premier temps, puis à celle de l'expression « digitalisation » dans un deuxième temps. Et enfin, nous allons établir un cadre théorique global de compréhension pour chacun des concepts.

1. La Transformation Digitale

1.1. La Transformation

D'après leurs recherches sur la Transition Digitale ou Transformation Digitale, Fadili & al. (2022) rappellent quelques définitions du terme transformation, tel que résumé dans le tableau ci-dessous (Fadili & Ilahiane, 2022).

Tableau 1 : quelques définitions de la Transformation

Définition
Pour la presse de l'université d'Oxford, « <i>transformation</i> » désigne « <i>un changement marqué de forme, de nature ou d'apparence</i> ».
D'après le Wiktionnaire, la « <i>Transformation</i> » signifie « <i>un changement marqué d'apparence ou de caractère, en particulier pour le mieux</i> »
Pour la presse de l'université de Cambridge, « <i>transformation</i> » désigne « <i>un changement complet dans l'apparence ou le caractère de quelque chose ou quelqu'un, surtout pour que cette chose ou cette personne soit améliorée</i> »
<i>Hans-Jürgen définissait la Transformation comme la manifestation du changement social qui se manifeste dans les domaines politique, économique ou culturelle.</i>

Source : Auteurs

D'après les définitions du Tableau 1, il en ressort que lorsqu'on parle de Transformation, il s'agit d'abord de « changement ». Un changement sur la forme, l'apparence, la nature ou le caractère ayant pour but d'améliorer ou de créer de la valeur ajoutée. Avoir les capacités ou les aptitudes de changement, donc de transformation, permet très souvent de s'inscrire dans une dynamique de la réussite et éloigne de l'immobilisme. La question qu'on pourrait se poser est de savoir si un changement à base du digital pourrait apporter quelque chose de spécial ? mais avant, étudions le concept de digital.

1.2. Le Digital

Le terme « digital » se réfère généralement à tout ce qui est lié à l'informatique, aux données numériques et à l'utilisation des outils électroniques (Yamani et al., 2023).

Selon le domaine dans lequel l'on se trouve, le mot « digital » prend un sens particulier (Pihir et al., 2019), comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : quelques significations du terme « digital » dans quelques domaines

Domaine	Signification
Technologie et Informatique	« Digital » se réfère à la représentation numérique de l'information, par opposition à l'analogique. Les données numériques sont stockées sous forme binaire (0 ou 1) alors que les données analogiques sont des représentations continue de l'information. On peut parler ainsi de technologie digitale.
Communication	« Digital » se réfère à la transmission, au traitement et à la réception d'information par des moyens électroniques tels que l'internet, les réseaux cellulaires, ou les systèmes de télévision numérique. On peut ainsi parler de Communication digitale.
Marketing et Affaire	« Digital » se aux stratégies et techniques de marketing utilisant des canaux et des plateformes en ligne, tels que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les publicités en ligne, les courriers électroniques, les sites web, etc. On peut donc parler ainsi de Marketing digital.
Photographie et vidéo	« Digital » se réfère aux appareils qui utilisent des capteurs électroniques pour enregistrer l'image et des vidéos, par opposition aux appareils à pellicules traditionnelles ou à bandes magnétique. On parle ainsi souvent de photographie digitale.

1. Source : Auteurs

En général, le terme « digital » est utilisé pour décrire tout ce qui est basé sur la technologie numérique et qui utilise les ordinateurs, les smart phones, les logiciels, les réseaux et les dispositifs électroniques.

1.3. La Transformation Digitale

D'après les sections (1.1) et (1.2), nous avons dit que la transformation est d'abord un « changement ». Un changement sur la forme, l'apparence, la nature ou le caractère ayant pour but d'améliorer ou de créer de la valeur ajoutée (Yamani et al. 2023, Alsufyani et al. 2022). Et que, le terme « digital » est généralement utilisé pour décrire tout ce qui est basé sur la technologie numérique et qui utilise les ordinateurs, les smart phones, les logiciels, les réseaux et les dispositifs électroniques (Yu et al., 2023). Nous pourrions donc trivialement dire que la

Transformation Digitale se présente comme étant tout changement basée sur l'utilisation des technologies numériques en vue d'améliorer ou de créer de la valeur ajoutée (Bribich et al., 2021).

La transformation digitale est un processus par lequel une organisation adopte et intègre pleinement les technologies numériques dans tous ses aspects (Bellalij 2021, Bouali et al. 2022), y compris ses opérations, ses processus, sa culture et sa relation avec les clients. Elle implique l'utilisation des technologies telles que la Business Intelligence, l'Intelligence Artificielle, le Big Data, le Cloud Computing, etc., pour repenser et améliorer les modèles d'affaires, les expériences client, les processus internes et la prise de décision.

Il est important de noter que la transformation digitale ne se limite pas à l'adoption de la technologie, mais elle implique également des changements organisationnelles, culturelle et stratégiques. Elle nécessite souvent une vision claire, une planification stratégique, des investissements significatifs et une gestion du changement efficace pour réussir.

2. La Digitalisation

Pour mieux parler de la digitalisation, il est bon d'éclairer sur un concept important qui prête souvent à confusion : La Digitisation.

2.1. Comprendre la Digitisation

La digitisation est le processus de conversion d'informations, de données et de contenus existants (sous forme analogique ou physique) en une forme numérique (Fadili & Ilahiane, 2022). Cela implique la numérisation de textes, d'images, de sons, de vidéos et d'autres types de médias, afin de les rendre accessibles et manipulables sur des ordinateurs et des technologies numériques.

La digitisation permet de stocker, de traiter, de transmettre et d'utiliser des informations de manière plus efficace et plus rapide. Elle facilite également la recherche, la récupération et le partage de données, tout en offrant la possibilité de créer de nouvelles formes d'interactions et d'expériences numériques.

La digitisation a transformé de nombreux secteurs tels que la communication, la culture, l'éducation, la santé, le commerce, etc. Elle a également donné naissance à de nouvelles opportunités et à des innovations technologiques telles que la Business Intelligence, l'Intelligence Artificielle, le Big Data, le Cloud Computing, l'Internet of Things, la réalité virtuelle, etc.

2.2. Comprendre la Digitalisation

La digitalisation fait référence au processus plus large de transformation et d'intégration de la technologie numérique dans tous les aspects de la société (Dudézert, 2018), y compris les processus, les opérations, les modèles commerciaux et les interactions humaines. Cela implique l'utilisation de technologies numériques pour automatiser, simplifier et améliorer les processus existants, ainsi que pour créer de nouveaux produits, services et expériences (Bouali et al., 2022).

La digitalisation est un changement profond qui affecte de nombreux domaines, tels que les entreprises, l'administration publique, l'éducation, la santé, les médias, les transports, etc. Elle permet d'accélérer les opérations, d'optimiser les ressources, de renforcer la communication et la collaboration, et d'améliorer l'expérience utilisateur (Lahchame & Djilali, 2021).

La digitalisation peut prendre différentes formes, telles que l'utilisation de logiciels, d'applications, de services en ligne, de cloud computing, d'appareils connectés, de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données (Allouche et al. 2020, Varenne 2023). Elle vise à rendre les activités plus efficaces, plus agiles, plus flexibles et plus adaptées aux besoins et aux attentes des utilisateurs dans l'ère numérique.

3. Cadre global de compréhension

Une bonne compréhension des notions de transformation digitale et de digitalisation permettra leur bonne utilisation. Tant dans les discours que dans les travaux de recherche où les chercheurs ont très souvent eu du mal à s'entendre sur les définitions.

La transformation digitale est clairement comprise comme étant l'introduction, l'utilisation et même l'adoption à grande échelle des outils et systèmes digitaux en vue de transformer une entreprise sur plusieurs plans (model d'affaires, processus métier, structure organisationnelle, relations clients, etc.), afin d'y apporter de la valeur ajoutée.

La digitalisation quant à elle est donc une application des technologies numériques ou des outils digitaux pour améliorer, faciliter, alléger et surtout automatiser les processus de gestions. Elle vise à apporter une solution bien précise à un problème bien identifier sur un domaine précis d'une organisation ou une entreprise.

Nous pouvons au regard de ce qui précède dire que la transformation digitale d'une organisation ou d'une entreprise est faite de plusieurs digitalisations des processus de gestions.

Conclusion

Ce travail nous a permis de comprendre dans un premier temps ce que c'est que la transformation digitale, à travers sa décomposition. Nous avons ainsi par les définitions tirées de la littérature, des termes transformation et digital, élucidé le contenu scientifique de la transformation digitale. Dans un deuxième temps, nous avons exploré la compréhension scientifique de la digitalisation. Mais avant, nous avons levé l'incompréhension qui est dû à la confusion de la notion de digitisation. Cela nous a permis de bien circonscrire le périmètre d'application de la notion de digitalisation et de celle de digitisation. Enfin, nous avons présenter le cadre global de compréhension de la notion de la transformation digitale, et celle de la digitalisation. Ainsi, la prise de décision managériale d'engager son organisation dans la transformation digitale implique que tous les pans de l'entreprise seront concernés, avec des conséquences financières évidentes. Celles-ci sont beaucoup plus importante que celles d'une simple digitalisation d'un processus de gestion ou d'un aspect des activités d'entreprise.

Sur le plan scientifique, nos travaux visent à contribuer à la clarification du vocabulaire dédié afin d'éradiquer les ambiguïtés qu'on retrouve dans la littérature. Sachant désormais que la transformation digitale d'une entreprise est la digitalisation des différents aspects de celle-ci, on pourrait se poser la question de savoir quel est l'impact de ta digitalisation de l'infrastructure de production sur le personnel ? ou alors quelles sont les contraintes de la transformation digitale dans un environnement à faible disponibilité d'internet ? ces questions et bien d'autres ne pourraient trouver des réponses pertinentes qu'au travers des travaux de recherche approfondi.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] K. E. Yamani, T. Kasbaoui, et F. E. A. Larbi, (2023) « De la transformation digitale responsable et inclusive : enjeux, risques et perspectives », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, vol. 6, n° 2, Art. n° 2.
- [2] N. Alsufyani et A. Q. Gill, (2022) « Digitalisation performance assessment: A systematic review », *Technology in Society*, vol. 68, p. 101894.
- [3] F. Yu, D. Jiang, Y. Zhang, et H. Du, (2023) « Enterprise digitalisation and financial performance: the moderating role of dynamic capability », *Technology Analysis & Strategic Management*, vol. 35, n° 6, p. 704-720.
- [4] M. Bellalij, (2021) « Introduction à la notion de la transformation digitale », *Revue Internationale du Chercheur*, vol. 2, n° 2, Art. n° 2.
- [5] S. Bribich, R. Tatouti, et S. elislam Jabhaoui, (2021) « La contribution de la transformation digitale à la performance économique des entreprises : Cas des entreprises du Grand Agadir », *Revue Internationale du Chercheur*, vol. 2, n° 2, Art. n° 2.
- [6] K. Lahchame et C. Djilali, (2021) « La Digitalisation Des Entreprises : Une Opportunité Pour Leur Performance économique ».
- [7] J. Allouche et R. Zerbib, (2020) « La transformation digitale : enjeux et perspectives », *La Revue des Sciences de Gestion*, vol. 301-302, n° 1-2, p. 75-76.
- [8] A. Dudézert, (2018) « La transformation digitale des entreprises », *Post-Print*, Art. n° hal-02973731.
- [9] J. Bouali et R. Ejbari, (2022) « La transformation digitale des entreprises : Proposition d'un cadre théorique global de compréhension », *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, vol. 3, n° 1-1, Art. n° 1-1.
- [10] P. Varenne, (2023) « La transformation digitale des entreprises: effectuation et Business Model Digital Dynamique (BMD2) ».
- [11] T. Benkaraache et K. Ghanouane, (2020) « Modèle théorique d'évaluation de l'apport de la transformation digitale à la chaîne de valeur des entreprises. », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, vol. 3, n° 2, Art. n° 2.
- [12] FADILI, M. H., & ILAHIANE, N. (2022). Transition digitale ou transformation digitale : Revue de littérature pour éclairer la vision des PME et celle de leur écosystème. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(5-1), 235-248.

- [13] I. Pihir, K. Tomičić-Pupek, et M. Tomičić Furjan, (2019) « Digital transformation playground-literature review and framework of concepts », *Journal of Information and Organizational Sciences*, vol. 43, no 1, p. 33-48.
- [14] « Digital Transformation Strategies | SpringerLink ». Consulté le: 9 août 2023. [En ligne]. Disponible sur: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-015-0401-5>.
- [15] S. Nadkarni et R. Prügl, (2021) « Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research », *Management Review Quarterly*, vol. 71, no 2, p. 233-341.
- [16] S. Nadkarni et R. Prügl, (2021) « Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research », *Manag Rev Q*, vol. 71, no 2, p. 233-341.
- [17] L. W. W. Mihardjo, Sasmoko, F. Alamsjah, et Elidjen, (2019) « Digital transformation: a transformational performance-based conceptual model through co-creation strategy and business model innovation in the Industry 4.0 in Indonesia », *International Journal of Economics and Business Research*, vol. 18, no 3, p. 369-386.
- [18] N. Verina et J. Titko, (2019) « Digital transformation: conceptual framework », in *Proc. of the Int. Scientific Conference “Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering’2019”*, Vilnius, Lithuania, 2019, p. 9-10.
- [19] Gregory Vial, (2019) « Understanding digital transformation: A review and a research agenda ». *Journal of strategic information systems review*.